

புறநானூற்றில் சமத்துவச் சிந்தனைகள்

தை.அந்தோணி ராஜ், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாகம், மதுரை.

antonykadal@gmail.com 99940 18978

Abstract:

"Brotherhood, Equality, Humanity" in Purana Hundred years, Sangha poets have composed many songs using the concepts of equality between men and women, God who can help others, love for life, and a sense of balance.

Key Words: Sangam literature - Poets - Equality

புறநானூற்றில் சகோதரத்துவம், சமத்துவம், மனிதநேயம்? ஆண், பெண் சமத்துவம், பிறருக்கு உதவக்கூடிய கடவுள் புலம், ஆருயிர் நேயம், சமநிலை உள்ள உணர்வு ஆகிய கருத்தியல்களை உட்கொண்டு பல பாடல்களைச் சங்கப் புலவர்கள் இயற்றியுள்ளனர். இதன் வாயிலாக சமத்துவம் குறித்த தலைப்பில் அதற்கு ஏற்புடைய கருத்தியல்களை ஆய்ந்து செல்ல விழைகிறது இக்கட்டுரை.

நேய வாழ்க்கை

அன்புள்ள உள்ளமே ஊற்றெடுக்கும் தளம். அது கள்ளம் கபடற்ற குழந்தை உள்ளமாய் மாறி அன்பானவர்கள் நேய வாழ்க்கையில் ஒன்றுபடுகிறார்கள். பின்பு அவர்களிடையே உயர்வு தாழ்வு உணர்வு தோன்றுவதில்லை. அருள் நிலையில் உயர்ந்து செல்கின்றனர்.

“யாமொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையார்க்கு.....
நெடுமான் அஞ்சி நீ அருளன் மாறே.” (புறம். 92)

இயல்பாகவே அன்புடைய உள்ளம் கலக்கமற்று பளிங்குபோல் இருக்கிறது. அந்த உள்ளத்திலிருந்து தோன்றும் சொற்கள் எத்தன்மையாதனாலும், அவை பலரையும் தன்வயமாக்கி இன்பம் பயக்கின்றன. முகமலர்ச்சியோடு பிறக்கும் சொற்களும் இவ்விதமாக அன்புளத்தில் அரும்பும் மலர்களே ஆகும். எவ்வளவு வறியவர்களே ஆனாலும் அவர்கள் உள்ளத்தில் அன்பு வெள்ளம் ஊற்றெடுத்து விட்டால், அந்த உள்ளம் உடனே கபடமற்ற உள்ளமாய், இனிய உள்ளமாய், குழந்தை உள்ளமாய் இளகிய நிலைபெறுகிறது.

அவர்கள் உடனே குழந்தைகளைப் போலவே நடந்து கொள்கின்றனர். தமக்குத் தாழ்ந்தவர்களிடத்திலும் அன்புரிமை கொண்டு அவர்கள் ஒத்து வாழ்கின்றனர். தமக்கு வேறானவரிடத்திலும் இயல்பான உரிமை உடையவர்கள் போல் அணுகும் கொள்கிறனர். நினைவுகள் இங்ஙனம் ஒருமைப்பட்ட, மொழிகள் பணிவுடையனவாய் உரிமை மேவி ஒன்றாகி விடுகின்றன. இந்நிலையில் அவர்கள் கூறும் சொற்கள் சில வேளைகளில், உரிமை மிகுதியால்

இனிமை இல்லாமலும் காலம் கருதாமலும் பொருள் பொருந்தாமலும் இருக்கலாம். அவ்வாறிருந்தாலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் கொண்ட அன்பு மிகவும் முதிர்ந்திருத்தலால் அது உடனே அருளாகத் தோன்றி அவற்றை ஏற்றுக் கொள்ளும். இங்ஙனம் ஒருவரையொருவர் உயர்வு தாழ்வு கருதாமல் அன்பால் ஒன்றுபட்டு நேய வாழ்க்கை வாழ்தலை விட உலகில் வேறு என்ன பெருமை இருக்கிறது? வேறு என்ன உயர்வு இருக்கிறது?

அவ்வையாரும் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியும் அத்தகைய அழகியல் தகைமையில் வாழ்ந்துள்ளனர். அன்பினால் அளவளாவி மகிழ்ந்திருந்த மேன்மை இந்தப் பாட்டின் வழி தெளிவாகின்றது.

“குழந்தைகளின் மழலைமொழிகள் யாழிசைபோல் இனிமை கொள்ளாமல், காலத்தோடும் இயையாமல் பொருளும் பொருந்தாமல் போனாலும், தந்தைமாருக்கு அவை அன்புடையவனாக அமைவதை உலகியலில் காண்கின்றோம். பகைவருடைய காவல் பொருந்திய மதில் சூழ்ந்த அரண்கள் பலவற்றை எதிர்த்தும் செருநரை வென்றும் தறுகண் ஆண்மையை நிலைநாட்டிய அஞ்சியே அவ்வப்போது என்மீது அருள் கொள்ளுதலால் எனது வாய்ச் சொல்லும் தகைமை சான்றனவாய் இருக்கின்றன” என்று அவ்வையார் உள்ளபடியே குழந்தைகள் போலவே பேசியிருக்கின்றார்.

இப்பாடலில் சமத்துவத்திற்கு அடிப்படையான எதார்த்தமான நேயமும் அதன் பரிணாமங்களும் மாண்புற்று மிளிர்வது தெரிகிறது.

சமத்துவத்தில் கடவுள்

அருட் குணமே கடவுட் பண்பு, வேற்றுமை கருதாத இயல்பு எனச் சிறப்பாகக் கூறலாம். கடவுள் வழிபாடு என்பது அவன் குணங்களைப் பின்பற்றுவதே. அவ்வாறு பின்பற்றுவோர் கடவுட்குணம் உடையவர்கள் எனப்படுவர். பாரி மன்னன் அத்தகைய குணம் படைத்தவன் என்பதை

“நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவியிணர்ப்
புல்லிலை எருக்க மாயினும் உடையவை
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும்
கடவுள் பாரி கைவண் மையே” (புறநானூறு : 106)

இப்பாடலின் வழி அறியமுடிகிறது. கடவுளைப் பலரும் வழிபடுகின்றனர். வழிபாடு என்பதன் உண்மைக் கருத்து, பின்பற்றுதல் ஆகும். இறைவனின் குணங்களும் செயல்களும் செல்லும் வழி, வழிபடுவோர் குணமும் செயல்களும் செல்லுமாயின் அந்த வழிபாடு பயனுடையதாக இருக்கும். பலரும் விரும்புகின்றனர். ஆனால் கடைப்பிடித்தல் அருமையாயிருக்கின்றது. கடவுளின் ஓர் இயல்பு இங்கே எடுத்துக் காட்டப்படுகின்றது.

சூடும் பூக்களிலே நல்லனவும் தீயனவும் உண்டு. இவை இரண்டுமல்லாத எவராலும் சூடாத பூ எருக்கம் பூ. அவ்வெருக்கம் மலரை தனக்குப் படையலாக வழங்கும் போது கடவுள் விருப்பமில்லை என்று ஒதுக்கிவிடுவதில்லை. சூடும் பூக்களை விரும்பி அணிதல் போலவே அச்சூடாத எருக்கம் பூவினையும் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வார். கடவுளிடத்தில் காணப்படும் இவ்வியல்பினை யார் பின்பற்றினாலும் பின்பற்றாவிட்டாலும் பாரிவேள் அதனைப் பின்பற்றுதலில் சிறப்புடையவனாக விளங்குகின்றான் என்று கபிலர் எடுத்துக் காட்டுகிறார். இதனால் பாரிவேள் கடவுட்குணம் உடையவர் என்பது தெளிவாகிறது.

வேற்றுமையை காணல் அறிவு முனைப்பின் நிகழ்வு. அருட்குணம் எழுகின்ற போது அதன்முன் வேற்றுமை இயல்பு தோன்றாது. எனவே தனிமனித, குடும்ப, சமுதாய, அரசியல், பொருளாதாரம் சார்ந்த உலகியல் வாழ்வில் வேறுபாடுகளற்று கடவுட்குணம் போன்று ஒத்த சமத்துவ குணங்களை உட்கொண்டவராக வாழ்தல் வேண்டும்.

ஆருயிர் நேயத்தில் சமத்துவம்

சோழமன்னன் குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளிவளவன். அவனது நாட்டைச் சேர்ந்த சிறுகுடிகிழான் பண்ணன் என்பவன், மன்னன் கீழ் வாழ்ந்தவன். அவன் மீது மிகுந்த அன்புடையவனாய் கிள்ளிவளவன் இருக்கின்றான். அதற்கான காரணத்தைப் பின்வரும் இச்செய்யுள் விளக்குகின்றது.

“யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய
பாணர் காண்க, இவன் கடுப்பினது இடுப்பை.....
பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லம்
அணித்தோ? சேய்த்தோ? கூறுமின், எமக்கே” (புறநானூறு : 173)

சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன், சோழ நாட்டின் பெருமன்னன் சிறந்த கொடையாளி: வீரன்; கோலூர்க்கிழார் முதலிய பெருமக்கள் பலரால் மணமகிழ்ந்து பாடும் பேறு பெற்றவன். அவனும் அழகாகச் செய்யுள் பாடுவதில் வல்லவனாக இருந்திருக்கிறான். மேற்கண்ட பாடலை பாடியதும் இவனே ஆவான்.

நான் உயிர்வாழும் ஆயுள் நான்கையும் பெற்று பண்ணன் நீடுவாழ்வானாக. இந்தப் பரிசில் பெறும் சுற்றத்தவர்களின் வறுமைத் துயரைப் பாருங்கள். பழங்கள் நிறைந்த மரங்களில் பறவைகள் கூடி ஒலி எழுப்புவது போன்று பண்ணனிடத்தில் உணவு பெறுகின்ற ஏழைகளின் ஆராவரா ஒலி எங்கும் கேட்கின்றது. மேலும் மழை பெய்யும் காலங்கருதி அதற்கு முன்பே உணவு சேகரிக்க முட்டைகளை எடுத்துக் கொண்டு மேட்டு நிலத்தை நோக்கி வரிசையாகச் செல்லும் சிறிய எறும்புகளின் ஒழுங்கைப்போல, வெண்ணிறமான சோற்று உருண்டைகளைக் கையில் ஏந்தி பண்ணன் இருப்பிடத்திலிருந்து தம் நெருங்கிய சுற்றத்தாருடன் வரிசையாகச் செல்லும் இரவலரைப் பார்க்கின்றோம். இங்ஙனம் நேரில் பார்த்ததும் பசிப்பிணிக்கு

மருத்துவனான அப்பண்ணனின் இல்லத்தை விரைந்து அடைய வேண்டும் என்னும் கருத்தில் மீண்டும் மீண்டும் அது அண்மையில் உள்ளதோ தொலைவில் உள்ளதோ என எங்களுக்குச் சொல்லுங்கள் என்று பாணர்களை நோக்கிக் கேட்கின்றான்.

பசிப்பிணிக்கு மருத்துவனாய், அருள் உள்ளம் உள்ளவனாய் இங்ஙனம் ஏழைகளுக்கு இடைவிடாது உதவும் கொடைப்பண்பை உடையவனே சிறுகுடிகிழான். அதுவே பண்ணனது பெருமைக்கெல்லாம் காரணம் எனத் தெரிகின்றது. ஆருயிர் நேயத்தினும் பெருந் தகுதி உலகத்தில் வேறு என்ன இருக்கின்றது என்பதை மேற்கண்ட பாடல் நிறுவுகிறது.

சமத்துவ உண்மை

தெளிந்த உணர்வு சமநிலைத் தன்மையுடையது. அத்தன்மையுடையோர் செயல்கள், உடமைச் செயல்களாய் நிகழ்வன எத்தகைய உலகியல் அலைகளிலும் வேறுபாடுகளிலும் இவ்வுள்ளம் சமத்துவநிலை பிறழாமல் பணிபுரியவல்லது. இத்தகைய உள்ளம் படைத்த அரசர் சான்றோர் பண்பு பாங்கோடு விளங்கியிருந்தனர். தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் அத்தகைய மேம்பாடு உடையவருள் ஒருவன் இத்தகைய நிலையை பின்வரும் பாடல் விளக்குகிறது.

கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் சுழல் தொட்டு,

குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர்.....

மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இவனே” (புறநானூறு : 77)

குழந்தைப் பருவம் இன்னும் கழியவில்லை என்பதை காட்டுகின்றார் புலவர். மாற்பில் ஐம்படைத் தாலி என்னும் அணிகலன் களையவில்லை: பால் உண்டு கொண்டிருத்தலை விடுத்து உணவு இப்பொழுது தான் உண்ணத் தொடங்கியிருக்கின்றான் என்று இடைக்குன்றார் கிழார் நெடுஞ்செழியனின் இளமையைக் கூறி அவன் தலையாலங்கானத்துச் செருவில் வலிமை மிக்க இளைஞனாய் தோன்றிய காட்சியினை வியந்து எடுத்துரைக்கின்றார்.

தலையாலங்கானத்தில் எழுவர் மாற்றரசர் தன்மேல் படையெடுத்து வந்தோரைப் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் தான் ஒருவனாக இருந்து போர்களத்தில் எதிர்த்துத் தோல்வியுறச் செய்தான். அப்போது அவன் மிகவும் இளைஞனாகத் திகழ்ந்தான்.

தன்மேற் சினந்து முறையாகப் படையெடுத்து வந்த புதிய வீரர்களை நெடுஞ்செழியன் மதிக்கவும் இல்லை. அவமதிக்கவும் இல்லை. அதைவிட, அவர்கள் அத்தனை பேரையும் தான் ஒருவனாகவேயிருந்து இறுகப் பற்றி அழித்ததற்கும் மகிழ்ச்சியும் கொள்ளவில்லை. அதற்காகத் தன்னைப் பெருமையுடையவனாகவும் கொள்ளவில்லை.

இவ்வளவு அழகான சமநிலை உள்ளம் கொண்டவனாக பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் தன் கடமையை மட்டுமே செய்ததாக கருதினான் என்பதை உணர முடிகிறது. மிக்க பச்சிளம்

பருவத்திலே இந்த சமநிலை உள்ளம் கொண்டவானக இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

புலவர்களின் பொருட் செலவு

புலவர்கள் பெரும் செலவாளிகள். காரணம் பலருக்கு உதயவியவர்களாய் இருப்பதுதான். பிறர் நோயைத் தம் நோயாக காண்பவர்கள். அவர்கள் பொருள் கிடைத்த பொழுதே செலவழித்துவிடுவார்கள். வருங்காலத்திற்கென்று சேமிப்போ சிக்கனமோ அவர்களிடம் இருந்ததில்லை. எப்போதும் அவர்களுக்குப் பொருள் தேவையாகவே இருக்கும் என்பதை கீழ்வரும் பாடல் விளக்குகிறது.

“சுவல் அழுந்தப் பல காய

சில் ஒதிப் பல் இளைஞருமே.....

வருத்தலும் உண்டு, என்பதை அம்கடும்பே” (புறநானூறு : 139)

நாஞ்சில் மலைக்குத் தலைவன் நாஞ்சிவ் வள்ளுவன். அவனது ஈரமுள்ள நெஞ்சினை அணுகி மருதனிளநாகனார் என்னும் புலவர் பரிசில் விரும்பிய போது பின்வரும் காரணத்தை எடுத்துக்காட்டி பரிசில் பெற விரும்புகிறார்.

“இளைஞரும் விறலியருமாக என்னைச் சூழ்ந்திருப்போர் பலரும் வருத்தமில்லாது வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நான் உன்னிடம் பொய் கூறமாட்டேன். மெய்யே கூறுவேன். அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு என்னிடம் ஒரு பொருளும் இல்லை என வெளிப்படையாகக் கூறுகிறார் புலவர்.” நாஞ்சில் தலைவா உன்னிடம் பரிசலுக்கு வந்து தங்கி உன் உள்ளம் நெகிழ்வதைப் பார்த்துக் கேட்கும் நேரமாக இல்லை என்பது நிலை. உண்மையைச் சொன்னேன். மேலும் நிலம் அதிர்ந்தாற்போல ஒரு நாள் உனக்குப் போர் வந்து நேருமானால், நீ வேறு எதனையும் கவனிக்க மாட்டாய். பசித்துன்பத்தை உடைய என் சுற்றங்கள் வருந்துதலும் நேரும்.

பண்டைய காலத்தில் புலவர்கள் இவ்வாறு பற்றற்ற மெய்ஞ்ஞானிகளாய், அவ்வப்போது ஈகையாளர்களாய் கிடைக்கும் பொருளை மக்கள் பலருக்கும் உதவி அருள் ஒழுக்கம் பூண்டு விளங்கினார். அத்தகையர்களுக்கு நாடெல்லாம் உரிமைதானே. நாஞ்சில் வள்ளுவனை மருதனிள நாகனார் எவ்வளவு சிறப்பான தகைமையோடு இச்செய்யுளில் கேட்டிருக்கின்றார். இத்தகைய திறத்தோடு சங்க இலக்கியப் பாங்கொடு வாழ்ந்து தனக்கென வாழாது பொதுமை நோக்கோடு, சமத்துவப் பாங்கோடு வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். இன்று அவர்கள் இல்லையாயினும் அவர்களது உயர்ந்த கருத்தியல்கள் நம்மிடையே பதிவாகியிருக்கின்றன.

சிறந்த புலவர்கள் பலர் அவ்வப்போது கையில் பொருளில்லாதவர்களாய் இருப்பது வழக்கம். கையில் பொருள் கிடைக்கும் பொழுது இறுக்கிப்பிடித்து சேமித்து வைப்பது அவர்களுக்கு பழக்கமில்லை. பொருளைப் பெருக்குவதும் அவர்களது நோக்கமாகவும்

இருந்ததில்லை. மிக்க அருள் உள்ளம் கொண்ட கிடைக்கும் பொருட்களை அனைவருக்கும் கொடுத்து புண்ணியத்தைத் தேடிக் கொண்டனர். தம்மைச் சூழ்ந்திருக்கும் மகளிரும் ஆடவரும் வருந்துவதை அவர்களது உள்ளம் தாங்காது. அன்பும் இரக்கமுமே உருவானவர்கள். இவ்வாறு சங்ககாலத்தில் எந்தவொரு நிகழ்வையும் ஏற்றத் தாழ்வின்றி சமமாகவே கருதினர் என்பதை மேற்கண்ட பாடல்களின் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.